

УДК 94(495)

*Фильшина А.П.***СТАНОВЛЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И РЕЛИГИОЗНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ХЕРСОНЕСЕ¹***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. Статья посвящена изучению эволюции религиозных воззрений жителей Херсонеса Таврического и становлению христианства в греческом полисе. Прослежен процесс перехода от политеистических верований к монотеистической религии – христианству, а также рассмотрены некоторые базилики, построенные в античном полисе.

Ключевые слова: Херсонес Таврический, богиня Дева, орфизм, христианство, архитектура, базилики Херсонеса.

Abstract. The article is devoted to the study of the evolution of the religious beliefs of the citizens of Tauric Chersonesos and the formation of Christianity in the Greek polis. The process of transition from polytheistic beliefs to monotheistic religion – Christianity is traced, and some basilicas built in the ancient polis are also considered.

Key words: Tauric Chersonese, the goddess Virgo, orphism, christianity, architecture, basilicas of Chersonesos.

На протяжении истории Херсонеса верования горожан переживали как значительные, так и менее заметные изменения. В эллинистический период в Херсонесе господствовал традиционный языческий греческий пантеон, а основным объектом поклонения была богиня Дева – защитница и повелительница природы. Б.В. Кене и ряд других исследователей считали, что культ богини Девы был принесен переселенцами с острова Делос [2, с. 497]. Существует, однако, и другая точка зрения, выраженная в работах отечественного ученого В.В. Латышева: он полагал, что культ богини Девы был заимствован греческими колонистами у тавров [5, с. 206–211]. Помимо нее, жители античного города также почитали Аполлона и Диониса. Последний занимал особенно важное место в жизни колонии, потому как был богом виноградарства и виноделия, основных экспортных промыслов Херсонеса.

Главной и самой популярной философией I тыс. до н. э. в Херсонесе являлся орфизм, основанный на учении легендарного поэта Орфея [1, с. 15]. Особенности орфизма, включавшие в себя размышления об освобождении души после смерти телесной оболочки и некоторые нравственные «законы», однозначно подготовили почву для дальнейшего перехода к монотеизму. Орфизм переживал множество изменений, и в конечном итоге стал созвучен христианству, за более чем половину тысячелетия до его появления. Проповедь отречения от земного тела, стремление к попаданию в лучший божественный мир, следование своеобразным «заповедям», некий аскетизм – все это было присуще орфизму и частично подготовило почву для проникновения и укрепления христианства в Херсонесе. Помимо всего вышеперечисленного, важно учесть, что город имел активные торговые и культурные связи с центральной Грецией: это и Афины,

¹ Научный руководитель – С.Г. Бочаров, кандидат исторических наук, директор научно-образовательного центра «Археологические исследования», ведущий научный сотрудник «Историко-археологической лаборатории по комплексному изучению Византийского Причерноморья» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

являвшиеся тогда центром научной, философской и культурной жизни; и многие острова Эгейского моря, и Гераклея Понтийская, Синопа и т.д. Например, на деньги, пожертвованные жителями Херсонеса, в Делосе в III в. до н. э. ежегодно устраивались пышные празднества, называемые Херсонесиями [3, с. 52]. Подобные тесные контакты с другими городами не могли не оставить следа в духовной жизни херсонеситов.

Кроме связей с греческими полисами, на религиозные воззрения граждан Херсонеса повлияли жители соседней Ольвии. Именно там были найдены орфические костяные пластинки с граффити V в. до н. э. Согласно А. С. Русяевой, эти пластины служили для проведения дионисийских обрядов и были покрыты соответствующими культу надписями [6, с. 7]. Вследствие наличия культурных связей с Ольвией в первые века н. э. верования жителей Херсонеса не претерпели значительных изменений, однако все чаще стали встречаться не эллинистические боги, почитавшиеся отдельными семьями и сообществами.

На появление и сложный процесс укрепления христианской веры в Херсонесе повлияло множество факторов. Среди них можно отметить и трудности христианизации Римской империи, вызванные политическим и религиозным расколом, и малочисленность христианского населения в Херсонесе в IV – начале V вв., противопоставленного сильному языческому сообществу. Хотя и отрицать наличие православных людей в Херсонесе нельзя: на втором Вселенском соборе, проводимом в 381 году, присутствовал епископ Эферий, представлявший христианскую общину в Херсонесе. Правивший тогда император, Феодосий I, проводил вполне успешную политику христианизации населения: эдиктом от 380 г. он обязал всех граждан исповедовать православное христианство, а законоположением от 392 г. объявил проведение языческих обрядов личным оскорблением для императора [1, с. 61]. Подверженные после набегов гуннов упадническим, покаянным настроениям херсонеситы благоприятнее воспринимали христианскую философию, которая давала надежду на райское существование после смерти. Таким образом, можно сказать, что началу укрепления христианской веры на территории Рима в целом и Херсонеса в частности способствовал ряд внешнеполитических и внутривластных проблем, которые привели к благоприятной для православной идеологии трансформации сознания граждан, а также постепенному отходу от языческих традиций.

Однако количество христианизированных жителей города начинает преобладать над количеством язычников только в VI в., так как именно к этому периоду относят строительство многих христианских храмов, способных вместить большое количество прихожан [4, с. 402–426]. Базиликальные культовые христианские сооружения Херсонеса имеют свои особенности. Так, Уваровская базилика (№23) является центральной для города и стоит на пересечении IV и V кварталов города, что и выделяет ее среди других. Главный вход в храм напрямую связан с поперечной улицей V, которая являлась практически самой широкой улицей в городе. Данный факт позволяет отметить значимость Уваровской базилики как религиозного центра Херсонеса. Подтверждение этому тезису можно найти и в «Житиях св. епископов Херсонских». В «Житии святого Капитона» упоминается, что по прибытии в Херсон епископ Капитон построил храм апостола Петра вместе с крещальней. Однако согласно тексту жития, Капитон прибыл не один, а с вооруженным отрядом. Для проживания воинам была выделена как раз восточная часть города рядом с храмом Петра. Возможно, что Уваровская базилика была построена или скорее «надстроена» именно на месте храма апостола Петра. Вследствие имевших место перестроек архитектурный комплекс базилики потерял свою изначальную форму. Предположительно в X в. был разрушен атриум, а также здание потеряло боковые нефы. Но вместе с этим была сооружена капелла возле южного нефа, заложена колоннада и обустроены гробницы.

Базилика №7 (Крузе) отличается от других построек схожестью с архитектурой Ближнего Востока. Самой интересной частью здания является апсида и прилегающие к ней детали. Трехлопастное расположение апсид привлекает внимание, так как данная особенность не характерна для храмов, построенных в Херсонесе. Подобная планировка в целом довольно редка для средневековой греческой архитектуры и чаще встречается на Ближнем Востоке среди построек V в. Из построек подобного типа на Востоке можно выделить Монастырь Феодосия Великого, сооруженный в 476 году, Красный монастырь в Сохаге и т.д. На Западе также встречаются храмы подобного типа планировки – базилика Святого Павла в Италии и базилика в Далмации; все они имеют восточное происхождение, а также относятся к V в. Вышеперечисленные здания между собой объединяет несколько вещей: во-первых, тип постройки – базилика; во-вторых, эти храмы имеют три апсиды, которые как бы завершают средний неф, венчают его, то есть являются триконхальными; в-третьих, все они были сооружены в V в. Исходя из вышесказанного, напрашивается вывод о том, что базилика №7 могла быть построена совместно с иностранными мастерами или же только ими. Однако такое умозаключение является ложным: против него говорит традиционная для Херсонеса в период раннего средневековья техника, в которой была выложена базилика №7. Если бы в строительстве храма принимали участие иноземные архитекторы и строители, то техника выкладки здания и обтески камня, несомненно, претерпела бы некоторые изменения. А сама триконхальная планировка базилики Крузе является уникальной именно для храмов Херсонеса: подобное архитектурное решение можно наблюдать также в небольшой базилике, находящейся рядом с Уваровской базиликой, к востоку от нее. Она имеет сильно укороченные пропорции и упомянутую выше триконхальную форму. Эту постройку можно отнести к V в. Таким образом, базилика №7 также относится к V в., и сооружена она местными херсонскими мастерами.

Еще одно культовое строение, базилика 1935 г., получила свое название по году открытия. Построена она была в VI в. Основным отличием здания является его глубокий фундамент, в котором присутствовали уникальные для херсонесской архитектуры деревянные сваи. В интерьере постройки присутствовала мозаика, а также капители, датируемые разными веками (V–VI вв.), что позволяет предположить перестройку базилики и использование интерьерных деталей более ранних веков. Данный вывод подкрепляется еще и наличием в центральной апсиде базилики более ранней апсиды, датируемой V в.

Таким образом, христианская культура ярко отразилась в быте херсонеситов, и наиболее полно это прослеживается в религиозной архитектуре. Ее изучение и анализ позволяет глубже погрузиться в понимание самого христианства.

Источники и литература

1. Зубарь В.М., Павленко Ю.В. Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси. Киев: Наукова думка, 1998. 208 с.
2. Романчук А.И. Исследования Херсонеса-Херсона. Раскопки. Гипотезы. Проблемы. Т. 1. Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2008. 808 с.
3. Скржинская М.В. Древнегреческие праздники в Эллад и Северном Причерноморье. СПб.: Алетейя, 2010. 464 с.
4. Завадская И.А. Христианизация ранневизантийского Херсонеса (IV–VI вв.) // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. 2003. № 10. С. 402–426.
5. Латышев В.В. К вопросу о культе богини Девы в Херсонесе Таврическом // Сборник статей в честь проф. В.П. Бузескула: Сборник Харьковского историко-филологического общества. Т. 21. Харьковский университет, Историко-филологическое общество. Харьков: Типография «Печатное дело», 1914. С. 206–211.
6. Русяева А.С. Орфизм и культ Диониса в Ольвии. // Вестник древней истории. 1978. № 1. С. 87–104.